

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DA SINDROME UREMICA E DA ENCEFALOPATIA METABÓLICA EM PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS: BREVE REVISÃO** de autoria de **Maria Raquel Silva, Jéssica Karen Almeida do Lago Santos, Renata Isabel Zimmermann, Thais Meneguello De Aguiar, Carine Nascimento dos Reis, Ana Paula Andreotti Toledo e Cecília Luzia Amaro** foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIODICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINARIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/03/2026, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI:10.5281/zenodo.18664101

29/09/2025 a 30/12/2025

